

SECUENCIA 1

POR QUÉ LEEN LOS QUE LEEN¹

Actividad 1: ¿Por qué leer?

- Leed estos fragmentos y reflexionad sobre estas cuestiones.
 - **Por qué leemos cuentos**
 - **A qué puede ayudar la lectura de literatura**
 - **Por qué dicen que hay una relación entre la literatura y la vida.**
- Tras la lectura, escribid una breve síntesis de vuestras reflexiones (mínimo, cinco líneas)

LOS LIBROS Y LA VIDA

Texto 1

En el principio era el perro.

El interés de Guillermo Cabrera Infante por la lectura no lo despertó un libro, sino un perro. "En el bachillerato", relata el escritor cubano, "tenía un profesor muy teatral. Un día nos contó con todo detalle la historia de un viajero que, tras un largo viaje, regresa a su casa. Nadie le reconoce. Sólo su perro. Yo era un gran amante de los perros y la historia me fascinó, así es que entré por primera vez a una biblioteca para buscar el libro que contenía aquella historia. Era, por supuesto, la *Odisea*", aclara el novelista saliendo de su propio relato. "Hasta entonces sólo leía tebeos. Los libros me daban miedo, les tenía demasiado respeto", concluye.

Texto 2

Un libro prohibido

Fue el caso de Mario Vargas Llosa, para el que desde muy pronto la lectura se asoció a un tabú. "Mi madre tenía siempre un libro en su velador, y me prohibió tocarlo, así es que, claro, aquel libro se revistió para mí de un prestigio infinito. Por supuesto, lo leí a escondidas. Eran los Veinte poemas de amor y una canción desesperada de Neruda", relata el novelista peruano, que repite de memoria, sin vacilar, al teléfono, unos versos que resultaron ser un cataclismo: "Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, / te pareces al mundo en tu actitud de entrega. / Mi cuerpo de labriego salvaje te socava / y hace saltar el hijo del fondo de la tierra". "Imagínese", insiste, "Mi cuerpo de labriego salvaje te socava / y hace saltar el hijo del fondo de la tierra"... "Y yo que todavía creía en la cigüeña... Aquel libro me produjo una mezcla de zozobra, pesadilla y atracción morbosa".

¹ Aguas Vivas Catalá González y José Ignacio Madalena Calvo

¿Por qué leer, entonces? El propio Vargas Llosa se apresura a responder: "Porque quien no lee es menos sensible y su imaginación es más pobre. También lo es su capacidad crítica, lo cual siempre hace a alguien más susceptible de manipulación".

Texto 3

Compartir lecturas

Para Cabrera Infante, la mejor receta es el entusiasmo: "Cuando uno lee un libro que le gusta, inevitablemente piensa en alguien a quien le gustaría leerlo". Juan Marsé, que pasó de los tebeos a Robert Louis Stevenson, comparte esa visión de la literatura como enfermedad contagiosa: "El gusto por la lectura se transmite como se transmite el interés por una película: contándola bien.

Texto 4

¿Qué hacer, en fin, para transmitir el gusto por la lectura? Jiménez Lozano concluye: "Decirle a la gente que los libros tienen que ver con su vida, que en los libros hay cosas que les conciernen. Ésa era la sensación que nosotros teníamos de jóvenes, pero me da la impresión de que ahora los muchachos ven un corte entre la vida y los libros".

Texto 5

Leer después de muerto

EN LA URSS de Brézhnev había una joven profesora de literatura inglesa a la que metieron en una celda -sin luz, sin papel ni lápiz- a causa de una delación absurda. Conocía de memoria los más de treinta mil versos del Don Juan de lord Byron y se dedicó a traducirlos mentalmente en la oscuridad. Cuando salió de la prisión había perdido la vista, pero dictó la traducción a una amiga. Hoy ésa está considerada la mejor traducción rusa de Byron.

George Steiner narra esa peripecia en La barbarie de la ignorancia, y cuando el periodista se la recuerda al teléfono, comenta: "Esa historia me la contaron en Rusia. Yo no conocí a la traductora, pero su caso es real. De todos modos, no sorprende en una cultura acostumbrada a aprender los textos de memoria. De hecho, si los poemas de Mandelstan sobrevivieron fue porque su mujer, Nadiezhda, los aprendió así. En algunos regímenes la memoria se convierte en la única forma de evitar la censura y la destrucción". ¿La lectura es, pues, una reserva de humanidad? El crítico literario guarda unos segundos de silencio escéptico y matiza: "Al menos es un modo de resistencia ante el olvido y la mentira, tal vez el único, el último. Por eso no me explico por qué los jóvenes, que son los llamados a resistir, no leen. Me pregunto cuántos jóvenes españoles son hoy capaces de leer un texto mínimamente difícil. El futuro, me temo, se

parecerá a la Edad Media, con una pequeña élite que será la única interesada en saber leer".

[*Babelia*, *El País* 4 de septiembre de 2003]

- Síntesis de las reflexiones realizadas:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Actividad 2: Constitución del grupo y organización del proyecto

- ❑ Para organizar bien el proyecto de lectura debemos tomar una serie de decisiones que afectan al desarrollo del trabajo.
 - **Qué hemos leído**
 - **Qué vamos a hacer con lo leído**
 - **Cómo vamos a hacerlo**
- ❑ Personas que forman parte del grupo (mínimo 2, máximo 4)
 - 1-
 - 2-
 - 3-
 - 4-
- ❑ Relación de cuentos leídos por el grupo (se ha de indicar entre paréntesis el autor del cuento). También se ha de indicar qué miembro del grupo ha leído cada cuento.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
17.
18.

